

ANÁLISE DA LOGÍSTICA DE PESSOAS COM A SIMULAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE VISANDO REDUÇÃO DE FILAS EM UM LABORATÓRIO DE PESQUISA

¹Bruna Cristina Oliveira Vieira dos Santos, ²Carlos Eduardo Araújo de Souza, ²Karen Lau Araújo,
⁴Eliacy Cavalcanti Lélis, ⁵Roberto Ramos de Moraes
^{1,2,3}Fatec Zona Leste, brunacristinalog@gmail.com, inventario.sp@reportbrasil.com.br,
karen.lauaraujo@gmail.com
^{4,5}Fatec Zona Leste, Universidade Mackenzie, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br,
roberto.morais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Neste estudo apresentamos um projeto de melhoria em atendimento, otimização do tempo e valorização do colaborador, com base em estudos bibliográficos e informações fornecidas pela empresa. Onde destacamos a necessidade de melhoria no gerenciamento do fluxo dos processos e serviços com auxílio de um software. Todos esses processos foram adaptados para o laboratório, objeto de estudo, usando métodos simplificados das ferramentas de simulação, logística de pessoas e teoria das filas. Garantindo que todos os recursos sejam de acordo com as condições de aceitação da empresa e que funcionem também em longo prazo. Com a implantação das ferramentas que apresentamos a empresa poderá identificar prontamente as falhas nos seus processos, prever os problemas que possam ocorrer, e garantindo assim o controle dos seus serviços e qualidade do seu atendimento ao cliente.

Palavras-chave. *Simulação, laboratório, atendimento ao cliente, teoria das filas, logística de pessoas.*

ABSTRACT. In this study we present a project to improve attendance, time optimization and employee valuation, based on bibliographic studies and information provided by the company. Where we highlight the need for improved management of the flow of processes and services with the aid of software. All these processes were adapted to the laboratory, object of study, using simplified methods of simulation tools, people logistics and queuing theory. Ensuring that all resources are in accordance with the company's acceptance conditions and that they also work over the long term. With the implementation of the tools we present the company will be able to promptly identify the flaws in its processes, predict the problems that may occur, and thus ensuring the control of its services and quality of its customer service.

Keywords. *Simulation, lab, customer service, queuing theory, people logistics.*

1. INTRODUÇÃO

Na área de serviços é comum ter filas nos locais de atendimento ao público, que podem ser filas sazonais ou recorrentes. As filas recorrentes podem indicar problemas na capacidade de serviço, ou seja, capacidade insuficiente para atender a demanda daquele serviço. A recorrência de filas influencia na reputação da empresa perante seus clientes e, até mesmo, de possíveis futuros clientes por gerar níveis de insatisfações e reclamações.

Neste trabalho, o estudo está delimitado em um laboratório de pesquisa, localizado na cidade de São Paulo, onde são realizados exames relacionados ao sono. Os colaboradores desse laboratório acabam se sobrecarregando por ter que cuidar de todo o processo por completo, sem ter que haver nenhuma

falha. Definir e organizar o processo é essencial para diminuição dos problemas citados.

Este trabalho busca responder a seguinte pergunta: como a simulação da capacidade de atendimento ao cliente pode melhorar a logística no serviço prestado por um laboratório de pesquisa visando reduzir as filas de espera?

O objetivo geral é analisar a capacidade de trabalho no setor de atendimento a clientes com análise das filas no processo de simulação visando melhorar o desempenho na logística de pessoas de um laboratório de pesquisa na área de saúde em São Paulo.

Os objetivos específicos são:

- Estudar as filas na logística de pessoas;
- Conhecer os elementos essenciais no atendimento ao cliente;
- Aprofundar os conhecimentos sobre simulação;
- Coletar os dados das variáveis de pesquisa no laboratório em estudo;
- Simular o processo de atendimento;
- Analisar os resultados;
- Propor melhorias.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Atendimento vem do termo atender, a expressão se liga a dar ou prestar atenção a alguém ou algo, estar atento, saber dar audiência, deferir, cuidar de ter em vista, tomar em consideração, esperar, servir, escutar e responder. Cliente, é uma palavra menor, com menos significados, porém, de extrema importância, é um indivíduo que confia os seus interesses a alguém, um verdadeiro consumidor de produtos e serviços.

Segundo Dantas (2018) o atendimento ao cliente consiste em focar no interior da empresa, treinar os funcionários, realizar reparos de produtos, manter um ambiente agradável e amigável para se trabalhar, esse conjunto de fatores coopera para melhores resultados e satisfação do cliente. Pode ser definido como qualquer ajuste que seja realizado para melhoria em pró o cliente final, deve ser criado um relacionamento com foco nos lucros, produtividade e qualidade.

Focando no cliente os níveis de satisfação podem ser sintetizados em:

- Preço;
- Características de desempenho;
- Padrão de qualidade;
- Especificações em relação às exigências do comprador;
- Atividades pré e pós-venda.

O cliente é a razão da empresa existir, sendo assim, é o impulso para um bom serviço, atendimento de qualidade e produto sem defeitos. Segundo Marques (2006), os tipos de clientes são classificados em 4:

1. Cliente externo: é o que não trabalha dentro da organização, é quem paga pelos produtos e serviços sem participar do processo de produção, antigamente este era o único cliente a ser citado em livros, mas com o aprofundamento dos estudos foram descobertos outros tipos de clientes que participam de todo o processo.
2. Clientes da concorrência: são clientes externos que não compram de nós. A soma dos clientes

externos e da concorrência determina um bloco de clientes que chamamos de mercado atual. É importante a análise desses clientes para saber por que compram da concorrência ao invés de comprar conosco e então conquistá-los.

3. Cliente interno: este cliente é tão importante quanto os outros, pois ele é quem faz acontecer ou não a excelência dos serviços. Esses tipos de clientes são todos os funcionários da organização que participam no processo produtivo e de fornecimento. Os clientes internos não trocam dinheiro e sim trabalho, informação, apoio e cooperação. O entendimento desse conceito pode influenciar na melhora no clima organizacional, maior produtividade, maior espírito de equipe e maior satisfação do cliente externo e atraindo os da concorrência.

4. Cliente pessoal: Ele também influencia nossas vidas e desempenho no trabalho. São pessoas que amamos, familiares, amigos e todos que fazem parte do cotidiano e que suprem nossas necessidades emocionais e sociais.

3. FILAS

Todas as pessoas já tiveram que passar pelo aborrecimento de esperar em filas. Seja no supermercado esperando a vez de pagar as compras, seja no hospital aguardando atendimento médico, seja nos bancos, no engarrafamento ou em muitas outras situações como essas que ocorrem as filas, mas não é somente pessoas que esperam em filas: aviões podem estar aguardando a sua vez de decolar, navios podem estar esperando para entrar no porto. A formação de fila ocorre devido a demanda ser maior que a capacidade do sistema de atender à essa demanda. Os motivos pelos quais os gerentes de estabelecimentos comerciais e o poder público não aumentam suas capacidades de atendimento podem se resumir em dois motivos, basicamente: limitação de espaço e custos econômicos. Assim, a teoria das filas tenta por meio de estudos matemáticos detalhados obter um ponto de equilíbrio que seja satisfatório para o cliente e viável financeiramente para o fornecedor do serviço.

Fogliatti e Mattos (2007) citam como objetivo da Teoria de Filas a determinação de medidas de desempenho que podem considerar a ótica do usuário – o tamanho médio da fila e os tempos médios na fila e de permanência no sistema – e a ótica da gerência – o tempo médio de serviço e a taxa de ociosidade dos atendentes.

Para Lovelock e Wright (2002), uma fila é a representação de uma linha de pessoas, veículos, objetos físicos ou intangíveis que aguardam sua vez de serem atendidos. O processo de constituição de filas acontece quando o número de entradas excede a capacidade de atendimento do sistema e, regularmente está ligado a problemas alusivos à administração da capacidade de serviços.

Para Mendonça (2014) um sistema com fila é composto por usuários, por canais ou postos de serviço/atendimento e por um espaço designado para a espera. Os utilizadores chegam em um certo tempo, categorizando o processo de chegada, para serem atendidos em um certo canal ou seguimento de processo de manufatura, durante o tempo em que os canais de atendimento estão atarefados, os utilizadores esperam em uma fila no espaço estipulado para a mesma. Logo que um canal fica disponível, um dos utilizadores que está na fila é requisitado para atendimento, dado a conclusão do serviço, o utilizador é dispensado do sistema.

Além das particularidades de um sistema de filas, é preciso estabelecer a constituição do sistema, que também é um componente fundamental na análise de filas, que se classificam em: fila única e um servidor, fila única e múltiplos servidores em paralelo, múltiplas filas e múltiplos servidores em

paralelo, fila única e múltiplos servidores em série. A disciplina da fila define qual a ordem em que os usuários serão atendidos (ARENALES, 2007). Na teoria das filas há índices que são capazes de serem usados para estimar a eficiência da prestação de serviço, dos quais se evidenciam: tempo médio de um usuário na fila, tamanho médio da fila, tempo gasto pelo usuário na fila desde a chegada até o momento da saída, tempo em porcentagem da ociosidade ou congestionamento no ponto de atendimento (ANDRADE, 2011).

A observação de dados estatísticos tem como fim determinar a repartição de possibilidades da contagem de atendimento ou da extensão de cada atendimento. O método de chegadas de um utilizador no sistema, segundo Fogliatti e Mattos (2007), pode ser determinístico, quando a quantidade de chegadas e os momentos em que elas ocorrem são conhecidos, ou estocástico, quando se tem um comportamento aleatório.

O número de servidores igualmente sabido como número de canais mostra a quantia de zonas de atendimento do sistema, de maneira a atender aos utilizadores de forma paralela tornando praticável mais de um servidor. Em um sistema de fila única, existe uma única fila para todos os servidores, como em um caixa de banco. Em um sistema de múltiplas filas, existe uma fila para cada servidor, como em um caixa de supermercado (ARENALES, 2007).

Capacidade do sistema representa o número máximo de clientes que o sistema suporta, incluindo os que estão em espera e os que estão sendo atendidos. A capacidade pode ser infinita ou finita. Se a capacidade for finita, quando o sistema estiver lotado nenhum cliente pode entrar até que um cliente saia do sistema, liberando espaço (AQUILANO, CHASE, JACOBS, 2006).

O processo de chegada indica qual o padrão de chegada dos clientes no sistema. Apresenta comportamento estocástico, ou seja, as chegadas ocorrem no tempo e no espaço de acordo com as leis da probabilidade; assim, é preciso conhecer qual a distribuição de probabilidade que descreve os tempos entre as chegadas dos clientes. (AQUILANO, CHASE, JACOBS, 2006).

A disciplina de fila se refere às normas que o servidor vai aplicar para determinar qual será o cliente seguinte da fila a ser atendido. As disciplinas mais corriqueiras serão mostradas a seguir:

- FIFO - Primeiro a chegar é o primeiro a sair
- LIFO - Último a chegar é o primeiro a sair
- SIRO - Atendimento aleatório
- PRI - Atendimento por prioridade
- GD - Outra Ordem

Segundo Pinto (2011) haja vista que o tempo perdido em filas de espera pode estabelecer um custo para as organizações, sabe-se a inquietação dos gestores em aprimorar os atributos do sistema de filas de espera respeitando diversas alternativas. Para tal é benéfico quantificar a eficiência de cada sistema por meio de parâmetros que constituirão uma informação proveitosa para quem decide.

Segundo Pinto (2011), estas medidas são as seguintes:

- Número Médio de Clientes na Fila de Espera (L_q)
- Número Médio de Clientes no Sistema (L)
- Tempo Médio que um cliente Espera na Fila (W_q)
- Tempo Médio que um cliente Espera no sistema (W)
- Probabilidade de que o sistema esteja Ocupado (ρ)
- Probabilidade de que o sistema esteja Desocupado (P_0).

4. GESTÃO DA CAPACIDADE E DA DEMANDA EM OPERAÇÕES DE SERVIÇOS

A abordagem desses processos assim como outros elementos importantes da organização, o planejamento e a gestão da capacidade produtiva implicam em definições e decisões de âmbito estratégico, uma grande dependência de acompanhamento e controle frequentes por parte dos gestores de operações resultará na quebra da continuidade e confiabilidade do serviço. É preciso se organizar para obter respostas ágeis em relação a mudanças no surgimento de novas condições de seus objetivos estratégicos, sem afetar os serviços atuais buscando o mínimo de impacto nas expectativas futuras. Ressaltando que as decisões de identificar e planejar têm influência direta no lucro das empresas, a demanda está diretamente ligada ao prestador de serviço que precisa ter a capacidade necessária para suportar o serviço e garantir a sua continuidade. Os recursos de que o sistema dispõe para desempenhar as suas atividades são os que determinam a sua capacidade, uma vez que a capacidade do recurso é o que representa a oferta de tempo disponível para execução da produção (ANTUNES et al., 2008). Com isso, um recurso mal utilizado poderá gerar vários tipos de problemas para a organização, como por exemplo: desmotivação dos funcionários devido à subutilização, prejuízos financeiros, entre outros. Por outro lado, recursos muito utilizados ou sobrecarregados também podem trazer problemas, tais como dificuldades na entrega dos serviços dentro da qualidade desejada, aumento dos tempos de esperas, entre outros. Sendo assim, o impacto da falta de entendimento e análises corretamente executadas, causa uma falha na cadeia do gerenciamento desses processos devido grande dependência entre os resultados de um com outros, as entradas e saídas de qualidade nesses processos são fundamentais para que se obtenha o resultado esperado na prestação de serviço, minimizando o impacto na operação do serviço, gerando maior valor para o cliente e gerando melhores resultados para o negócio.

4.1 ELABORAÇÃO DA CAPACIDADE E DEMANDA EM OPERAÇÕES DE SERVIÇOS

Algumas vezes uma operação produtiva trabalha com a capacidade total. Podemos explicar que uma operação pode estar dimensionada para atender 100 clientes em média por dia, mas, no momento está atendendo apenas 40, isso indica que a operação é de 60% de sua capacidade. Outras vezes podemos dizer que a operação está com 110% da sua capacidade. Isto só tem sentido se a menção básica de capacidade, ou seja, nas circunstâncias pelas quais ela foi definida, estiver sendo violada. Como se pode facilmente perceber, a muito fatores dos quais depende a capacidade de uma operação produtiva. Se quisermos aumentar a capacidade de uma operação, devemos alterar pelo menos um dos fatores que definam sua capacidade. Alguns deles não impõem grandes dificuldades para isso, enquanto outros dependem de mudanças mais custosas ou que tomam tempo ou ambas as coisas simultaneamente.

Para Slack et al. (2002), a capacidade de produção de uma operação pode ser definida como o máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período que o processo pode realizar sob condições normais de operação.

Compreende-se capacidade de uma operação produtiva como a quantidade máxima de produtos ou serviços que essa unidade pode produzir em um dado intervalo de tempo. A capacidade e demanda em operações depende de diversos fatores, entre os quais o porte das instalações, a composição dos produtos ou serviços, o projeto do processo, fatores operacionais como as diferenças nas capacidades

dos equipamentos e fatores humanos, particularmente a experiência, a habilidade e a motivação dos funcionários.

5. PESQUISA DE CAMPO

5.1 EMPRESA EM ESTUDO

O presente estudo de caso passa em uma empresa localizada no estado de São Paulo, no ramo de exames laboratoriais e pesquisa desde 1922, visando sempre a saúde do ser humano com ênfase em exames do sono. Atualmente são utilizados 77 leitos para realização do exame de polissonografia por noite, incluindo finais de semana e feriados.

A real missão da empresa é realizar pesquisas pioneiras para compreender os diferentes fenômenos relacionados ao sono e suas aplicações na área clínica. É considerada como referência mundial em inovação e excelência clínico-científica.

Faz parte de uma instituição privada, sem fins lucrativos, fazendo parte desde a década de 70 com profissionais capacitados na área da saúde, professores e pesquisadores empenhados em desenvolver projetos com ênfase ao atendimento voltado ao público.

O laboratório em questão é um dos 4 serviços que servem de renda para a empresa de filantropia, sendo assim a procura é muito grande já que o problema de sono é cada vez mais frequente entre brasileiros e pessoas do mundo inteiro.

5.2 PROCESSO EM ANÁLISE

Em média são realizados 27 mil exames por ano, sendo assim a demanda e a lista de espera é significativa causando gargalo no agendamento de pacientes e recebimento de documentações, que é realizada via e-mail corporativo.

Atualmente, o paciente entra em contato para realizar o agendamento e logo após esse processo é solicitado que seja encaminhado algumas documentações básicas para faturamento e burocracias dos convênios. Os documentos solicitados são: cópia da solicitação de exame, cópia do documento de identificação do paciente e carteirinha do convênio médico caso a mesma tenha.

Esses documentos são dados baixa por uma colaboradora na parte da manhã, a mesma recebe a documentação e anexa em uma pasta de rede, no período da tarde uma outra colaboradora recebe esses documentos e transfere para o sistema utilizado pela empresa.

5.3 PROBLEMA

A problemática gira em torno dos gargalos do processo, gargalos esses que são: o recebimento excessivo de e-mails, são recebidos aproximadamente 100 e-mails, as ligações, que são recebidas todas as vezes que os pacientes enviam os documentos e ligam para fazer a confirmação de recebimento e o quadro de funcionários que é reduzido para demanda.

As ligações chegam a até 5 minutos de espera, isso acarreta reclamações que são relatadas em um questionário que é disponibilizado para os pacientes no momento do exame e são transferidas para uma planilha de uso interno. Além desse relato, quando os pacientes se sentem ofendidos registram as queixas no portal do Reclame Aqui, site que é utilizado para registrar reclamações e insatisfações de consumidores referente a produtos e/ou serviços prestados por alguma instituição.

Abaixo algumas das reclamações registradas do laboratório relatando a insatisfação dos clientes ao atendimento telefone e recebimento de documentação.

Entrei em contato com o [REDACTED] em Maio para efetuar um agendamento. Então eles enviaram um e-mail pedindo todas as confirmações e toda a documentação inclusive do convenio médico. Entao atendei o exame para hoje, 03/07 (tive que aguardar 2 meses para conseguir fazer o exame) e segui todos os procedimentos de entrar em contato no dia do exame para confirmar o comparecimento.

FONTE: RECLAME AQUI (2019)

Liguei mais de 4 vezes para central. Marquei o exame porém não fui informado que tinha que enviar documentos. Então exame foi cansado. Enviei documentos e a atendente não soube se comunicar disse que meu exame estava agendado me transferiu-o para outra pessoa e a mesma diz que estava cancelado. Soube depois que [REDACTED]

FONTE: RECLAME AQUI (2019)

5.4 SIMULAÇÃO

Utilizamos a ferramenta da simulação como apoio do software Arena para conseguir desenvolver um modelo explicativo e claro que demonstre a real situação atualmente do laboratório.

FONTE: ARENA (2019)

Neste desenho está demonstrando todo o processo detalhadamente. Foram retirados os seguintes relatórios a partir do processo fiel apresentado:

Waiting Time			Number Waiting		
	Average	Half Width		Average	Half Width
ADICIONAR AO SISTEMA.Queue	0,00	0,00	ADICIONAR AO SISTEMA.Queue	0,00	0,00
AGENDAMENTO.Queue	49,4680	33,99	AGENDAMENTO.Queue	15,0925	0,74
CANCELAMENTO.Queue	1,0219	1,47	CANCELAMENTO.Queue	0,1495	0,27
EXAME.Queue			EXAME.Queue		
CONFIRMAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.Queue	0,00	0,00	CONFIRMAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.Queue	17,4621	32,38
RECEBIMENTO.Queue	0,00	0,00	CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA.Queue	0,00	0,00
LIGAÇÃO.Queue			RECEBIMENTO.Queue	0,00	0,00
SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.Queue	0,00	0,00	LIGAÇÃO.Queue		
NOVAMENTE.Queue			SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.Queue	0,00	0,00
			NOVAMENTE.Queue		

FONTE: ARENA (2019)

Number Busy			Instantaneous Utilization		
	Average	Half Width		Average	Half Width
AGENDADOR	0,2971	0,16	AGENDADOR	0,2971	0,16
CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO	0,00576611	0,07	CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO	0,00576611	0,07
RECEPCIONISTA1	0,9950	0,06	RECEPCIONISTA1	0,9950	0,06
RECEPCIONISTA2	0,9950	0,06	RECEPCIONISTA2	0,9950	0,06

FONTE: ARENA (2019)

FONTE: ARENA (2019)

Como podemos verificar, o gargalo foi localizado na RECEPCIONISTA 1 e RECEPCIONISTA 2, as duas colaboradoras que são sobrecarregadas com o processo de ligações e baixa dos e-mails. Além de sobrecarregá-las a tarefa solicitada acaba não sendo concluída por completo e quando concluída não apresenta bons resultados para o laboratório.

5.5 PROPOSTA DE MELHORIA

Como proposta de melhoria, sugerimos ao laboratório que sejam contratadas duas novas recepcionistas para que seja realizada a divisão de tarefas, pois, assim nenhum integrante da equipe ficará sobrecarregado ou entregará o serviço com má qualidade.

Representamos novamente o modelo acima já com as melhorias aplicadas.

Waiting Time	Average	Half Width	Number Waiting	Average	Half Width
ADICIONAR AO SISTEMA.Queue	34.5753	2,61	ADICIONAR AO SISTEMA.Queue	10.5633	19,32
AGENDAMENTO.Queue	35.2827	258,02	AGENDAMENTO.Queue	10.3197	80,91
CANCELAMENTO	0.6342	1,76	CANCELAMENTO EXAME.Queue	0.08777589	0,28
EXAME.Queue	5.4612	21,44	CONFIRMAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.Queue	1.8084	9,93
CONFIRMAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.Queue	3.2538	4,08	CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA.Queue	0.00	0,00
RECEBIMENTO	2.8889	4,18	RECEBIMENTO LIGAÇÃO.Queue	0.6548	0,76
LIGAÇÃO.Queue			SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOVAMENTE.Queue	0.5731	0,69
SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOVAMENTE.Queue					

FONTE: ARENA (2019)

Instantaneous Utilization	Average	Half Width	Number Busy	Average	Half Width
AGENDADOR	0.2751	0,23	AGENDADOR	0.2751	0,23
CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO	0.6894	0,35	CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO	0.6894	0,35
RECEPCIONISTA1	0.9675	0,41	RECEPCIONISTA1	0.9675	0,41
RECEPCIONISTA2	0.9675	0,41	RECEPCIONISTA2	0.9675	0,41
RECEPCIONISTA3	0.6830	1,04	RECEPCIONISTA3	0.6830	1,04
RECEPCIONISTA4	0.9166	0,60	RECEPCIONISTA4	0.9166	0,60

FONTE: ARENA (2019)

Total Number Seized	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
AGENDADOR	49.5000	19,06	48.0000	51.0000
CENTRAL DE AUTORIZAÇÃO	143.00	38,12	140.00	146.00
RECEPCIONISTA1	88.5000	82,59	82.0000	95.0000
RECEPCIONISTA2	88.5000	82,59	82.0000	95.0000
RECEPCIONISTA3	103.50	69,88	98.0000	109.00
RECEPCIONISTA4	73.5000	6,35	73.0000	74.0000

FONTE: ARENA (2019)

As tarefas foram divididas e o fluxo de serviço adaptado de acordo com a demanda, sendo assim, as

reclamações diminuirão e a satisfação dos pacientes entrará em uma crescente. Foram adicionadas filas de atendimento e de baixa dos e-mails.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira pergunta neste estudo procurou determinar qual ramo deveríamos seguir para além de ter fácil acesso as informações internas adquirir também conhecimentos através de softwares. Novas pesquisas devem surgir após alguns meses, pois, além de implantar as ferramentas sugeridas o laboratório irá fazer ajustes no quadro de funcionários, algo que implica muito nos resultados de satisfação do cliente.

O foco da próxima pesquisa deve seguir essa linha de filas e organização interna. Os resultados deste estudo indicam que o primordial sempre será a opinião e preferência de quem consome o produto/serviço prestado.

Esta pesquisa amplia nosso conhecimento de melhor atendimento, sendo que nós mesmo podemos um dia utilizar os serviços alheios e como futuros gestores devemos pensar no além, na melhoria e no resultado final.

Em geral concluímos que pesquisar pode abrir novos nortes para assuntos desconhecidos permitindo assim que possamos ter propriedade para orientar gestores que já atuam no mercado.

7. AGRADECIMENTOS

Registramos nossos agradecimentos a todos os que compartilharam o trilhar de mais esse caminho percorrido, contribuindo, direta e indiretamente, para que eu realizasse esta pesquisa, auxiliando e dando força nos momentos em que mais precisamos. Nossa gratidão, em primeiro lugar, a Deus, por estar conosco em todos os momentos iluminando-me, sendo meu refúgio e fortaleza nos momentos mais difíceis. A ele, nossa eterna gratidão.

A Fatec Zona Leste, por disponibilizarem os melhores professores para nosso enriquecimento nas salas de aula. A palavra mestre, nunca fará justiça aos professores dedicados e qualificados que são. Os meus eternos agradecimentos.

Agradecemos em especial, a nossa família, pelo apoio para que concretizasse essa pesquisa, minha mãe, meu pai, que foram incansáveis, que nos momentos de nossa ausência dedicados ao estudo, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte deste processo de aprendizagem, o nosso muito obrigado.

8. REFERÊNCIAS

ANDRADE, Eduardo Leopoldino. **Introdução a Pesquisa Operacional**. 4ª Ed, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, Rio de Janeiro, RJ, 2011.

ANTUNES, J. et al. **Sistema de Produção: conceitos e práticas para projeto gestão da produção enxuta**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa Operacional para**

Cursos de Engenharia. São Paulo: Editora Campus, 2007.

AValiação da Qualidade em Serviços: Estudo de Caso Realizado em uma Agência de um Banco de Varejo. UCS, 2013. Disponível em: <<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/mostrappga2013/paper/viewFile/3632/1133>>. Acesso em 20 de ago. de 2019.

DANTAS, Edmundo Brandão. **Atendimento ao público nas organizações.** 7ª edição. Brasília: Livraria & editora Senac-DF, 2018;

DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. **Fundamentos da administração da produção.** 3 ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2006

FERRAZ, A. L. M. C. & MENDONÇA, J. M. **Antropologia visual: Perspectivas de ensino e pesquisa (orgs).** 2014.. Brasília/DF: ABA.

FOGLIATTI, M. C.; MATTOS, N. M. C. **Teoria de Filas.** Editora Interciência. Rio de Janeiro, 2007.

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. **Serviços: marketing e gestão.** 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002.

MARQUES, Fabio. **Guia prático de excelência em serviços: como negociar clientes, aumentar os lucros e viver melhor.** São Paulo: Nobel, 2006.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção.** 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.